

Journée des sciences humaines et sociales

20 SEPTEMBRE 2024

Organisée par le Comité de la recherche et de l'innovation du
Département des sciences humaines et sociales de l'UQAC

UQAC

Table des matières

Table des matières.....	i
Liste des présentatrices et des présentateurs.....	iii
Programme.....	1
Mot de M ^{me} Marie-France Bazzo, marraine de l'événement.....	4
Mot de M. Dominic Bizot, directeur du DSHS.....	5
Mot du Comité de la recherche et de l'innovation du DSHS.....	6
Communications.....	7
Religion et développement durable en Haïti : le cas de l'Église Méthodiste libre à l'intérieur d'Haïti.....	8
Santé publique et participation citoyenne.....	9
Étude des effets des activités pédagogiques en nature sur la motivation et la pratique d'activité physique chez des élèves du primaire.....	10
L'équilibre dans l'adversité : profil des étudiants universitaires sans détresse pendant la pandémie.....	11
Le projet BALSAC : une base de données unique au monde et fleuron du Département des sciences humaines et sociales de l'UQAC.....	12
Vers une compréhension féministe intersectionnelle de la santé mentale des femmes ayant vécu des épisodes d'itinérance.....	13
Contribution de l'économie sociale et solidaire dans le développement local : Cas de la Caisse Populaire Sainte-Anne de Camp-Perrin (CAPOSAC), Haïti.....	14
Innover en matière de mobilisation des connaissances pour toucher différents publics.....	15
Entre (re)victimisation et agentivité : parcours de maternité en contexte d'itinérance et de violence conjugale.....	16
Évaluation des impacts sur la santé des usagèr.e.s de la forêt KM3 du Centre d'art actuel Bang.....	17
L'impact du partenariat solidaire entre les coopératives nOula et l'UCOCAB sur la redynamisation de la filière caféière en Haïti.....	18
Analyse de traitement journalistique : le cas de la « Tragédie » du lac Saint-Jean (1926-1935).....	19
Les jeunes et leur univers numérique: au-delà de la résistance ou du discours politique et médiatique, que dit la recherche ?.....	20

Analyse de l'impact de l'artificialisation sur la dynamique post déluge de la rivière Saint Jean à l'Anse Saint Jean.....	21
Résultats d'une étude portant sur les modèles d'enseignement et les formules pédagogiques privilégiés en éducation plein air en contexte scolaire québécois	22
L'histoire de la prostitution sous l'angle d'analyse du genre	23
Regard psychosocial sur le dépistage de la violence conjugale dans les établissements de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean	24
Analyse de la construction symbolique dans la production et la mise en marché du textile chez la Dominion Textile	25
S'adapter, encore et toujours ? L'adaptation de mères d'enfant ayant une incapacité à la pandémie de COVID-19	26
Le rôle des familles, des communautés et du milieu urbain sur les transitions et la persévérance scolaires d'étudiant.e.s autochtones au collégial	27
La restauration de la rivière à Mars; un projet innovant au Québec	28
Remerciements.....	29
Citation.....	30

Liste des présentatrices et des présentateurs

Cliquez sur un nom pour vous rendre à la communication correspondante

Alexandre, Jimmy	Maîtrise en études et interventions régionales
Arth, Emmanuelle	Doctorat en sciences humaines appliquées
Blackburn, Camille	Doctorat en psychologie clinique
Boily, Eve	Maîtrise en travail social
Bondu, Häxan	Projet BALSAC
Boudreault, Pascale	Maîtrise en travail social
Capel, Eugénie	Projet BALSAC
Célestin, Guison	Maîtrise en études et interventions régionales
Cribb, Mélissa	Maîtrise en travail social
Desbiens-Dufour, Marie-Gabrielle	Maîtrise en études et interventions régionales
Domond, Price-Carlo	Doctorat en développement régional et territorial
Fortin, Marianne	Maîtrise en histoire
Gauthier, Pascal	Doctorat en sciences humaines appliquées
Gillet, Maxime	Post-doctorat en géographie et aménagement durable
Godue-Couture, Camille	Doctorat en éducation
Noël, Noémie	Maîtrise en histoire
Pilote, Simone	Maîtrise en travail social
Quintal, Thomas	Maîtrise en histoire
Simard, Ann-Sophie	Doctorat en travail social
Vachon, Karolanne	Maîtrise en travail social
Vin-Deslauriers, Janie	Maîtrise en ressources renouvelables

Programme

À l'auditorium de l'UQAC (P0-5000)

8h00 Accueil, café et thé

8h30 Mots de bienvenue - **Comité de la recherche et de l'innovation du DSHS**
- **M. Ghislain Samson**, recteur de l'UQAC
- **M^{me} Suzy Ngomo**, doyenne de la recherche, de la création et de l'innovation de l'UQAC
- **M^{me} Marie-France Bazzo**, marraine de l'événement

9h00 **Panel de discussion de professeur.es du DSHS** – Quelle place pour les sciences humaines et sociales dans les sociétés du 21^{ème} siècle?

10h15 Pause santé

10h45 **Ann-Sophie Simard** (troisième cycle, UETS) : S'adapter, encore et toujours ?
L'adaptation de mères d'enfant ayant une incapacité à la pandémie de COVID-19.

11h00 **Thomas Quintal** (deuxième cycle, UESST) : Analyse de la construction symbolique dans la production et la mise en marché du textile chez la Dominion Textile

11h15 **Guison Célestin** (deuxième cycle, UESST) : Contribution de l'économie sociale et solidaire dans le développement local : Cas de la Caisse Populaire Sainte-Anne de Camp-Perrin (CAPOSAC), Haïti

11h30 **Mélissa Cribb** (deuxième cycle, UETS) : Innover en matière de mobilisation des connaissances pour toucher différents publics

11h45 **Price-Carlo Domond** (troisième cycle, UESST) : L'impact du partenariat solidaire entre les coopératives nOula et l'UCOCAB sur la redynamisation de la filière caféière en Haïti

12h00 Pause repas au centre social de l'UQAC (section de tables réservée pour l'événement)

- 13h30 **Häxan Bondu** (professionnelle de recherche, UESST) : Le projet BALSAC : une base de données unique au monde et fleuron du Département des sciences humaines et sociales de l'UQAC
- 13h45 **Simone Pilote** (deuxième cycle, UETS) : Regard psychosocial sur le dépistage de la violence conjugale dans les établissements de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean
- 14h00 **Marianne Fortin** (deuxième cycle, UESST) : Analyse de traitement journalistique : le cas de la « Tragédie » du lac Saint-Jean (1926-1935)
- 14h15 **Jimmy Alexandre** (deuxième cycle, UEEREP) : Religion et développement durable en Haïti : le cas de l'Église Méthodiste libre à l'intérieur d'Haïti
- 14h30 **Janie Vin-Deslauriers** (deuxième cycle, UESST) : La restauration de la rivière à Mars; un projet innovant au Québec
- 14h45 Pause santé
- 15h15 **Pascal Gauthier** (troisième cycle, UETS) : Les jeunes et leur univers numérique: au-delà de la résistance ou du discours politique et médiatique, que dit la recherche?
- 15h30 **Maxime Gillet** (postdoctorant, UESST) : Analyse de l'impact de l'artificialisation sur la dynamique post déluge de la rivière Saint Jean à l'Anse Saint Jean
- 15h35 **Camille Godue-Couture** (deuxième cycle, UEIPA) : Résultats d'une étude portant sur les modèles d'enseignement et les formules pédagogiques privilégiés en éducation plein air en contexte scolaire québécois
- 15h50 **Mélissa Cribb** (deuxième cycle, UETS) : Entre (re)victimisation et agentivité : parcours de maternité en contexte d'itinérance et de violence conjugale
- 16h05 **Noémie Noël** (deuxième cycle, UESST) : L'histoire de la prostitution sous l'angle d'analyse du genre

Au BARUQAC (PO-7000)

16h30 Présentations par affiche et coquetel

Camille Blackburn (troisième cycle, UEIPA) : Étude des effets des activités pédagogiques en nature sur la motivation et la pratique d'activité physique chez des élèves du primaire

Eve Boily (deuxième cycle, UETS) : L'équilibre dans l'adversité : profil des étudiants universitaires sans détresse pendant la pandémie

17h30 Remise de prix et mot de clôture

Légende :

UEEREP : Unité d'enseignement en études religieuses, en éthique et en philosophie

UEIPA : Unité d'enseignement en intervention plein air

UESST : Unité d'enseignement en sciences des sociétés et des territoires

UETS : Unité d'enseignement en travail social

Mot de M^{me} Marie-France Bazzo, marraine de l'événement

Je suis sociologue de formation.

J'ai choisi ce parcours car j'avais envie d'une discipline s'attachant à de larges ensembles, qui réfléchit à la société actuelle et à ses composantes. J'ai été gâtée. La sociologie m'a nourrie comme animatrice radio et télé, comme productrice, elle me sert encore tous les jours. Cette formation de l'esprit est à la base de tout mon travail.

Au-delà de la socio, il faut réhabiliter les sciences humaines et sociales. Ce sont des disciplines qui aident à comprendre et à expliquer ce qui rend une société vivante. Elles s'intéressent aux mouvements sociaux, aux normes, aux droits, aux valeurs. Pourtant, on les appelle des sciences molles : politique, histoire, philosophie, anthropologie...

Si mal aimées, mais qui font pourtant le lien avec le passé, la culture générale, les cultures, les époques. Dans une société où la culture générale est chahutée, où les connaissances ne jouent plus leur rôle de socle commun, elles nous disent qu'il n'y a pas que le *ici et maintenant*. Elles travaillent sur la colonne vertébrale de la société, sur son assise solide. Pas mal pour des sciences dites « molles »!

Je vous souhaite cette journée éclairante et passionnante.

Fière d'être la marraine de cet évènement,

MFB

Mot de M. Dominic Bizot, directeur du DSHS

Chères et chers participant·e·s,

C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Journée annuelle des sciences humaines et sociales, initié par le Comité de la recherche et de l'innovation (CRI) du Département des sciences humaines et sociales (DSHS). Cet événement s'inscrit dans une tradition précieuse du DSHS, ayant connu plusieurs éditions dans le passé. Aujourd'hui, il nous rappelle le rôle essentiel des sciences humaines et sociales dans la compréhension de nos réalités contemporaines. Ces disciplines sont au cœur de notre capacité à analyser les dynamiques sociales, économiques, culturelles, géographiques, historiques, éthiques et politiques qui influencent et transforment notre monde.

Tout en étant attentifs aux préoccupations liées à l'employabilité des diplômé·e·s et à la spécialisation des programmes, nous ne devons pas négliger la formation générale indispensable à leur intégration sociale, culturelle, économique et citoyenne. L'université, en tant que gardienne de toutes les disciplines, a la responsabilité d'assurer leur pérennité et leur dynamisme, quels que soient le contexte budgétaire et les priorités économiques du Québec. La Journée annuelle des sciences humaines et sociales participe à la construction de cet avenir prometteur.

Cet événement est un moment fort de notre calendrier universitaire. Il constitue une occasion privilégiée de rassembler notre communauté universitaire et de dialoguer avec la population générale sur les thèmes, questions et enjeux qui façonnent notre société.

Ce rendez-vous est l'opportunité d'approfondir notre réflexion, de partager nos recherches et d'échanger sur les innovations émergentes dans nos domaines diversifiés.

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de cet événement, en particulier nos étudiant·e·s, enseignant·e·s, chercheurs·euses, membres du CRI et personnel du département. Votre dévouement et votre engagement sont le moteur de notre succès collectif.

Je vous encourage à profiter pleinement des présentations, conférences et discussions de cette journée. C'est par ces échanges que nous enrichirons nos connaissances et développerons des réponses aux défis auxquels nous faisons face.

Je vous souhaite une expérience enrichissante et inspirante lors de cette Journée annuelle des sciences humaines et sociales.

Dominic Bizot, Directeur du Département des sciences humaines et sociales

Mot du Comité de la recherche et de l'innovation du DSHS

Chères et chers participant·e·s,

Les membres du Comité de la recherche et de l'innovation (CRI) du Département des sciences humaines et sociales (DSHS) sont heureux de vous accueillir dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée des sciences humaines et sociales de l'UQAC. Nous espérons que vous trouverez dans la formule renouvelée de cet événement des contenus qui vous pousseront à réfléchir aux réalités contemporaines que les disciplines des sciences humaines et sociales contribuent activement à circonscrire, étudier et comprendre, ainsi que des opportunités pour échanger avec les membres des communautés universitaire, collégiale, et publique sur ces enjeux.

Le CRI a pour mission de contribuer à la valorisation de la recherche et de la vie scientifique du DSHS. Notre comité favorise une culture de collaboration et de mise en valeur et de promotion, au sein et à l'extérieur de l'UQAC, de la recherche scientifique effectuée au DSHS. Il appuie aussi la mobilisation des connaissances, en contribuant à la formation continue des membres du DSHS, et il a particulièrement à cœur de stimuler l'intérêt des étudiant·e·s du DSHS et de l'UQAC envers la recherche et la poursuite de leur formation aux cycles supérieurs.

La Journée des sciences humaines et sociales s'inscrit au cœur de cette mission. En mettant de l'avant le travail exceptionnel de nos étudiant·e·s, post-doctorant·e·s, et professionnel·le·s, cette journée sera une fenêtre sur l'avenir prometteur de nos disciplines et, dans un monde toujours changeant, sur leur importance dans le façonnage des sociétés et des territoires de demain. Nous sommes donc ravis de vous convier à découvrir avec nous les travaux de recherche, de transfert de connaissance et les plans d'intervention que les membres de notre communauté développent en alliant la rigueur à l'excellence.

Nous sommes aussi soucieux·e·s que cette journée se déroule dans un environnement sécuritaire pour l'ensemble des participant·e·s. Sachant que les thématiques couvertes dans les champs des sciences humaines et sociales peuvent être des objets théoriques pour certain·e·s, mais aussi des sources réelles de souffrance ou des blessures pour d'autres, nous avons nommé une personne ressource pour permettre aux participant·e·s de discuter au besoin. Celle-ci sera disponible toute la journée pour rencontrer les personnes qui en éprouveront le besoin dans un lieu calme et confidentiel.

Cet événement est aussi une opportunité pour nos présentateurs et présentatrices de recevoir de la rétroaction constructive sur leur travail et d'établir de nouvelles collaborations potentielles avec les participant·e·s. N'hésitez pas à les accrocher au passage lors d'une pause ou du coquetel de fin de journée pour discuter!

Au plaisir de vous croiser le 20 septembre prochain,

Les membres du CRI : Alexandre Dubé, Catherine Flynn, Julie Fortin, Vincent Lecours,
Christian Mercure, Arnaud Montreuil, Étienne Roy-Grégoire

Communications

En ordre alphabétique de nom de famille

Religion et développement durable en Haïti : le cas de l'Église Méthodiste libre à l'intérieur d'Haïti

Jimmy Alexandre^{1*}

1. Maîtrise en études et interventions régionales, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* jalexandre@etu.uqac.ca

Notre recherche s'intéresse à l'influence des croyances religieuses sur le développement durable (DD) en Haïti, où la religion est très présente et exerce une grande influence dans la vie des citoyens. Nous avons décidé de nous focaliser sur l'Église méthodiste libre à l'intérieur d'Haïti, particulièrement celle de l'avenue Poupelard. Nous avons réalisé des entrevues semi-dirigées avec neuf membres de cette Église tout analysant leurs principes fondamentaux dans le Livre discipline pour répondre à notre question de recherche : dans quelle mesure les principes moraux et les convictions religieuses des fidèles de l'Église Méthodiste Libre à l'intérieur d'Haïti peuvent-ils contribuer au DD du pays dans le contexte d'insécurité actuel?

Les données recueillies montrent que les membres de cette Église sont grandement influencés par leurs croyances et doctrines. Contrairement aux Églises protestantes en Haïti, l'Église méthodiste libre prennent en compte les aspects sociaux tels que l'éducation, le travail, la politique, etc. Et cela, malgré qu'ils se considèrent de passage sur terre.

Il ressort de l'analyse que, dans des conditions favorables, les croyances de cette Église pourraient favoriser le développement économique du pays. Cependant, les croyances et doctrines de l'Église méthodiste libre en Haïti semblent ne pas promouvoir plusieurs des objectifs du DD. Ce qui compte actuellement dans le contexte d'insécurité généralisé, c'est l'amélioration des conditions économiques avant d'atteindre le paradis céleste.

Dans cette étude exploratoire nous avons montré que les croyances religieuses doivent être prises en compte dans tout type de développement, car l'individu en société est influencé et modelé par ses croyances.

Santé publique et participation citoyenne

Emmanuelle Arth^{1*}

1. Doctorat en sciences humaines appliquées, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* earth@etu.uqac.ca

Veiller à la santé et au bien-être de la population est la mission première de la direction de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour atteindre cette mission, une des trois stratégies privilégiées en région, le développement des communautés, passe par l'implication et la participation des personnes citoyennes et des communautés dans la mise en œuvre des actions de santé publique (Bourque *et al.*, 2006). Lorsque les personnes citoyennes sont activement impliquées, elles apportent des perspectives diversifiées et des connaissances expérientielles essentielles qui peuvent guider des actions plus inclusives et adaptées (Lebel & Dufour, 2020; Mercier *et al.*, 2009).

Ceci dit, des verrous importants limitent la capacité de la santé publique québécoise à accomplir sa mission à travers des ces stratégies participatives où les communautés sont à l'avant-plan (Carrel, 2013; Foisy & Savard, 2017; Malone, 2014). Malgré la reconnaissance de l'implication des individus et des communautés comme un facteur essentiel à l'amélioration des conditions de vie des populations (Bourque & lac-Favreau, 2003; Organisation mondiale de la Santé, 1986), la Direction de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas encore investi cette stratégie à son plein potentiel. De plus, à notre connaissance, la participation citoyenne n'est pas encore encadrée ni même étudiée au niveau des meilleures pratiques à mettre en œuvre pour créer des conditions favorables à son déploiement en santé publique. C'est cette problématique qui sera discutée durant la présentation.

Étude des effets des activités pédagogiques en nature sur la motivation et la pratique d'activité physique chez des élèves du primaire

Camille Blackburn^{1*}, Linda Paquette² & Marie-Ève Langelier³

1. Doctorat en psychologie – Profil psychologie clinique, Département des sciences de la santé, UQAC
2. Département des sciences de la santé, UQAC
3. Unité d'enseignement en intervention plein air, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* Camille.blackburn1@uqac.ca

L'objectif du projet de recherche est d'examiner si l'intégration d'activités pédagogiques en nature dans le programme scolaire des écoles primaires ciblées du Bas-Saguenay contribue à augmenter la fréquence de la pratique de l'activité physique ainsi que la motivation associée des jeunes de 6 à 12 ans. Nous voyons l'intérêt de s'intéresser à ce sujet considérant les faibles niveaux d'activité physique au Canada, touchant tous les groupes d'âge. Cette sédentarité étant l'un des principaux facteurs de risque aux taux élevés de maladies chroniques. Le respect de la recommandation mondiale de 60 minutes d'activité physique quotidienne chez les jeunes est très faible, ne dépassant pas 7% entre 2007 et 2015. L'engagement régulier dans des activités physiques est associé à une meilleure santé mentale, à un contrôle accru du stress, à une réduction des symptômes dépressifs, et a des effets positifs sur divers aspects de la santé physique. De plus, elle est corrélée à des effets bénéfiques sur la fonction cognitive et les résultats académiques chez les jeunes. Ainsi, il est essentiel de vérifier si l'intégration d'activités pédagogiques en nature dans les écoles est une approche efficace pour accroître le niveau d'activité physique chez les jeunes, prévenant ainsi les problèmes de santé physique et mentale à court et à long terme. La motivation sous-jacente à la pratique d'activité physique sera également mesurée par soucis de pratique de santé durable.

L'hypothèse de cette recherche suggère que les enfants exposés à un niveau plus élevé d'intégration d'activités pédagogiques en plein air présenteront des niveaux d'activité motrice accrus selon les données de l'actigraphe, une fréquence cardiaque plus élevée, une pratique plus fréquente de l'activité physique, ainsi qu'une motivation plus intrinsèque, par rapport aux enfants des écoles qui n'auront pas intégré d'activités pédagogiques en plein air.

L'équilibre dans l'adversité : profil des étudiants universitaires sans détresse pendant la pandémie

Eve Boily^{1*}, Christiane Bergeron-Leclerc¹ & Sébastien Gaboury²

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
3. Département d'informatique et de mathématique, UQAC

* eboily3@etu.uqac.ca

Les données de cette étude proviennent d'une recherche réalisée entre les mois d'avril 2020 et avril 2022 auprès d'étudiants recrutés dans 11 établissements du Réseau de l'Université du Québec (UQ). Cette étude s'intéresse aux répercussions de la pandémie sur l'état de santé mentale des étudiants universitaires. Plus particulièrement, il est question de l'étude des étudiants universitaires n'ayant pas vécu de détresse psychologique au cours de la pandémie de Covid-19.

Les résultats obtenus démontrent une cohérence avec les facteurs de risque et les facteurs de protection qui font consensus dans la littérature. Le soutien social, l'âge, le genre féminin, le statut de citoyen canadien et le fait de ne pas appartenir à un groupe minoritaire ont été significativement associés à l'absence de détresse psychologique chez les étudiants universitaires. De surcroît, l'étude de cas atypiques a permis d'explorer les caractéristiques propres de certains étudiants n'ayant pas vécu de détresse psychologique et, toutefois, n'ayant pas un ou plusieurs facteurs de protection. Ces analyses permettent d'offrir une vision sur un phénomène encore peu étudié à ce jour, soit l'absence de détresse psychologique chez les étudiants du Réseau de l'UQ en pandémie.

Le projet BALSAC : une base de données unique au monde et fleuron du Département des sciences humaines et sociales de l'UQAC

Häxan Bondu^{1*}, Eugénie Capel¹, Hélène Vézina¹, James McGrath¹ & Simon Girard²

1. Projet BALSAC, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Projet BALSAC, Département des sciences fondamentales, UQAC

* hbondu@uqac.ca

Le Projet BALSAC est une infrastructure de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi qui existe depuis 1971. Il représente une des plus grandes bases de données généalogiques au monde, répertoriant la relation de parentés de plus de 6 000 000 d'individus, couvrant l'ensemble des régions du territoire québécois depuis les débuts du peuplement européen, au 17^e siècle, jusqu'à la période contemporaine. La base de données BALSAC s'est construite principalement à partir des actes de l'état civil du Québec. Ces actes ont été informatisés et reliés entre eux grâce à une méthodologie de jumelage des données nominatives permettant la reconstitution automatique des liens généalogiques et de la structure de la parenté de la population du Québec sur plus de quatre siècles.

Dans une volonté d'ajouter plus efficacement les données d'une population toujours grandissante, en 2018, BALSAC s'est lancé dans le développement d'un algorithme de reconnaissance d'écriture manuscrite par intelligence artificielle. Plus de 2 000 000 de pages de registres de l'état civil québécois ont été numérisées et analysées par cet algorithme. Déjà plusieurs milliers de nouveaux actes ont ainsi pu être intégrés dans la base de données et jumelés avec les données déjà existantes. Vu l'ampleur du travail envisagé, le Projet BALSAC développe maintenant aussi une plateforme de travail collaboratif citoyen, afin de développer les liens vers la communauté et amplifier la portée de la base de données.

In absentia

Vers une compréhension féministe intersectionnelle de la santé mentale des femmes ayant vécu des épisodes d'itinérance

Pascale Boudreault^{1*}

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* pboudreau5@etu.uqac.ca

Depuis les années 60, la psychiatrie, ses approches et sa posture épistémologique sont critiquées de parts et d'autres : mouvements sociaux de patient.e.s, groupes féministes, chercheur.euse.s en sciences sociales et en santé s'appliquent à relever les blessures individuelles et sociales causées par la biomédicalisation des enjeux de santé mentale et à revendiquer l'importance d'une lecture socioculturelle des troubles mentaux. C'est d'ailleurs dans ce paradigme que les maisons d'hébergement pour femmes ayant subi de la violence, conjugale ou autre, ont inscrit leurs méthodes d'intervention, où les diagnostics, considérés comme réducteurs et à l'encontre d'une lecture critique du patriarcat, sont rejetés comme seules explications des enjeux des femmes.

Force est de constater qu'en ces jours de néolibéralisme économique et politique, de responsabilisation individuelle et de gestion entrepreneuriale de la santé et des services sociaux, les femmes ayant reçu un diagnostic en santé mentale se retrouve de nouveau au cœur des oppressions, qui plus est dans les contextes de violences.

Cette présentation se veut donc un tressage de diverses expertises dans l'objectif de développer une compréhension féministe intersectionnelle de la santé mentale des femmes qui vivent de la précarité, et ce, grâce aux savoirs des femmes ayant vécu en situation d'itinérance, à une revue de littérature et à mes observations des pratiques en maison d'hébergement.

Contribution de l'économie sociale et solidaire dans le développement local : Cas de la Caisse Populaire Sainte-Anne de Camp-Perrin (CAPOSAC), Haïti

Guison Célestin^{1*}

1. Maîtrise en études et interventions régionales, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* gcelestin@etu.uqac.ca

Considérée comme une réponse aux différents maux que rencontrent les sociétés (Rodet, 2019), l'économie sociale et solidaire (ESS) est un ensemble de structures organisées sous plusieurs formes dont des mutuelles et coopératives qui poursuivent une mission sociale (Aésio Mutuelle, 2022). Elle constitue « l'ensemble des initiatives impulsées par des citoyens pour démocratiser l'économie » (Dacheux & Goujon, 2011, p. 7) et représente une alternative pour des pays en voie de développement comme le souligne l'Organisation internationale du travail (OIT). En effet, le Directeur adjoint de l'organisme onusien, Peter van Rooij déclare que « se concentrer sur l'économie sociale et solidaire est important pour l'Afrique puisque l'ESS est inflexiblement corrélée à l'économie informelle qui soutient près de 83% de l'emploi en Afrique » (OIT, 2012). Cette importance de l'ESS à propulser le développement local semble confirmer dans le cas d'Haïti où les communautés prennent en main leur destin.

En effet, des habitants de Camp-Perrin, une municipalité située au Sud d'Haïti, a fondé en 1949 la « Caisse Populaire Ste-Anne de Camp-Perrin, CAPOSAC » mariant l'épargne locale à l'octroi de crédits aux membres. Continuant dans cette démarche jusqu'à aujourd'hui, notre étude cherche à déterminer si la CAPOSAC contribue au développement local.

Notre approche méthodologique est une étude de cas où des entretiens semi-dirigés seront réalisés avec 13 personnes dont des dirigeants de la CAPOSAC, des représentants de la municipalité, des membres de la CAPOSAC ainsi que des habitants résidant de façon permanente depuis au moins 5 ans dans la commune mais qui ne sont pas membres de la Caisse.

Innovater en matière de mobilisation des connaissances pour toucher différents publics

Mélissa Cribb^{1*}, Catherine Flynn² & Marie-Marthe Cousineau³

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
3. École de criminologie, Facultés des arts et des sciences, Université de Montréal

* mcribb@etu.uqac.ca

Cette communication orale a pour but de présenter une expérience innovante en matière de mobilisation des connaissances dans le cadre d'une recherche-action qualitative en partenariat visant à montrer comment la violence conjugale et plus largement les violences faites aux femmes s'imbriquaient dans les parcours de vie des femmes en situation d'itinérance. 46 entretiens de type récit de vie ont été faits avec des participantes dans huit régions du Québec et des entretiens de groupe ont été réalisés avec des actrices des milieux communautaires.

Elle s'attarde sur trois des moyens qui ont été utilisés pour mobiliser les connaissances de cette recherche. Le premier concerne le rapport de recherche qui a été rédigé sous la forme d'un plaidoyer en concertation avec les partenaires de la recherche. Celui-ci a été envoyé au ministère de la Santé et des Services sociaux et a été présenté à plus de 400 fonctionnaires en provenance de 7 ministères. Le deuxième moyen concerne les présentations qui ont été offertes à des partenaires de la recherche. En tout, ce sont plus de 200 gestionnaires et intervenantes des milieux communautaires qui ont été rejointes par ces présentations. Enfin, le troisième moyen concerne une capsule vidéo qui a été réalisée avec des participantes de la recherche.

Entre (re)victimisation et agentivité : parcours de maternité en contexte d'itinérance et de violence conjugale

Mélissa Cribb^{1*}, Catherine Flynn², Eve Pouliot² & Marie-Marthe Cousineau³

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
3. École de criminologie, Facultés des arts et des sciences, Université de Montréal

* mcribb@etu.uqac.ca

Cette communication propose de présenter les résultats d'un mémoire de maîtrise visant à mieux comprendre le point de vue des mères ayant vécu de la violence conjugale et des situations d'itinérance sur leurs expériences de séparations temporaires et permanente avec leurs enfants. Plus spécifiquement, cette présentation s'attarde sur la façon dont la complexité de leur parcours de vie des participantes les a placées en non-adéquation avec les représentations sociale de la « bonne » mère.

Alors que les représentations sociales de la maternité ont positionné les participantes comme de « mauvaises » mères qui ont mis leurs enfants en danger. L'analyse des résultats met plutôt en lumière que leurs comportements sont en rupture avec ces représentations sociales et les préjugés qui en découlent. Ainsi, face aux difficultés qu'elles ont rencontré dans leurs expériences de la maternité en raison des violences familiales, conjugales et institutionnelles qu'elles ont subi et des conséquences qui en ont découlé sur leurs conditions de vie, les participantes de cette étude ont mobilisé de nombreuses stratégies pour protéger leurs enfants de la violence conjugale et de la maltraitance, pour répondre à leurs besoins et assurer leur bien-être ainsi que pour maintenir les liens avec ceux-ci.

In absentia

Évaluation des impacts sur la santé des usagè.e.s de la forêt KM3 du Centre d'art actuel Bang

Marie-Gabrielle Desbiens-Dufour^{1*}

1. Maîtrise en études et interventions régionales, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* mgddufour@etu.uqac.ca

La communication régulière soumise ici souhaite explorer le cas de la Forêt Kilomètres cubes (Km3) du centre d'art actuel Bang (le centre Bang).

En 2021, le centre Bang a acquis un lot à bois de 150 acres à Saint-Nazaire (Lac-Saint-Jean) afin de permettre à ses membres (artistes et travailleur.se.s culturel.le.s) d'avoir accès à un espace de ressourcement, un accès gratuit et partagé au territoire et d'en faire un lieu d'innovation sociale. Après avoir concrétisé un laboratoire vivant (*living lab*) avec une multitude de partenaires, Bang poursuit ses réflexions sur l'aménagement et l'accès à la "forêt de demain".

L'une des particularités de la Forêt Km3 est qu'elle est liée à 1 550 acres de terres publiques intramunicipales (TPI). Cela implique donc un accès encore plus vaste au territoire. À ce jour, des élèves du Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean y ont accès, de même que plusieurs artistes et travailleur.s.es culturel.le.s en lien avec le centre Bang, des étudiants des Cégeps d'Alma et de St-Félicien, certain.e.s usager.e.s du CIUSSS-SLSJ, de même que quelques partenaires.

L'objet de mon mémoire est de réaliser une évaluation d'impacts sur la santé (ÉIS) des potentiel.le.s usagè.e.s de Km3. Plus spécifiquement, je souhaite évaluer les impacts et le potentiel de l'aménagement du territoire spécifique de la forêt du centre Bang et les manières/opportunités de la développer (accessibilité et partenariats) pour en maximiser les impacts sur la santé des populations locale, régionale et nationale.

L'impact du partenariat solidaire entre les coopératives nOula et l'UCOCAB sur la redynamisation de la filière caféière en Haïti

Price-Carlo Domond^{1*}

1. Doctorat en développement régional et territorial, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* pccdomond@etu.uqac.ca

Dans le cadre de notre étude, il est question de réaliser une évaluation d'un partenariat solidaire où deux organismes associatifs se mettent en commun afin de réaliser un objectif commun dans un dialogue multi-acteur. Les différentes parties prenantes sont au cœur des prises de décisions. Ainsi, dans une approche multi-acteur, les coopératives l'Union des coopératives Caféières de Baptiste (UCOCAB) qui a son siège en Haïti et nOula au Québec sont les deux principaux partenaires qui ont travaillé en commun avec d'autres partenaires du secteur de l'économie solidaire tels que: Kok Ki Chante en Haïti et Singing Rooster aux États-Unis afin de réaliser leurs missions communes; la commercialisation du café haïtien à travers des marchés équitables et solidaires. En réalisant cette mission depuis environ 15 ans, il y a une nouvelle dynamique dans la production du café en Haïti, plus particulièrement dans la région caféière de Baptiste. Pour arriver à cette nouvelle dynamique, plusieurs acteurs ont contribué, surtout les différents partenaires cités plus haut.

L'objectif principal de notre travail est de déterminer l'impact de l'introduction de l'économie sociale et solidaire dans la commercialisation du café haïtien, plus précisément avec la mise en place d'un partenariat entre les coopératives nOula et UCOBAB sur la commercialisation équitable et solidaire du café haïtien depuis les années 2000. Pour arriver à la concrétisation de notre objectif, nous utiliserons une méthode mixte permettant la compréhension de ce partenariat.

Analyse de traitement journalistique : le cas de la « Tragédie » du lac Saint-Jean (1926-1935)

Marianne Fortin^{1*}

1. Maîtrise en histoire, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* marianne.fortin1@uqac.ca

En juin 1926, la compagnie Duke-Price, entérinée par le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau, prend la décision de rehausser le niveau des eaux du lac Saint-Jean afin d'augmenter le potentiel hydroélectrique. Sans préavis, plus de 300 agriculteurs sur le pourtour du lac Saint-Jean voient leurs terres être inondées. Nommé la « Tragédie » du lac Saint-Jean dans un éditorial du *Devoir* par Omer Héroux, cet événement occupe encore aujourd'hui une place dans l'imaginaire collectif du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Malgré son importance dans l'histoire de la région, l'historiographie qui aborde l'évènement se limite essentiellement aux travaux de Mgr Victor Tremblay, fils d'un des agriculteurs ayant mené la lutte contre le gouvernement et la compagnie. Notre projet de maîtrise consiste ainsi à proposer une nouvelle historicisation du rehaussement des eaux de 1926 au regard de son traitement journalistique dans la presse régionale et nationale. L'analyse des nombreux éditoriaux ayant abordé la « Tragédie » du lac Saint-Jean permet de poser un nouveau regard sur cette affaire, notamment en interrogeant la diversité des perspectives sur le développement régional qui s'y sont affrontées. Le corpus constitué de la presse libérale (*Le Colon*, *Le Soleil*), conservatrice (*L'Évènement* et *The Montreal Star*) et cléricale (*Le Devoir* et *Le Progrès du Saguenay*) invite également à mettre en lumière l'ampleur et l'importance qu'occupe la presse régionale à titre d'instrument de diffusion de l'information et en tant qu'organe de l'opinion publique.

Dans le cadre de cette journée des sciences humaines et sociales, nous nous proposons de présenter la problématique à l'origine de notre recherche ainsi que quelques résultats d'analyse préliminaires.

Les jeunes et leur univers numérique: au-delà de la résistance ou du discours politique et médiatique, que dit la recherche ?

Pascal Gauthier^{1*}

1. Doctorat en sciences humaines appliquées, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* pgauthie1@etu.uqac.ca

Cette présentation orale s'inscrit dans un projet de thèse provisoirement intitulé : « Liens numériques entre parents, enseignants et jeunes », lequel fait présentement l'objet d'un relevé de littérature. Ce projet, interdisciplinaire et basé sur le cadre bioécologique de Bronfenbrenner (1979), prévoit de mettre en lumière la dimension profondément écosystémique de ces liens, qu'ils soient entre ces trois parties ou encore, avec l'ensemble de leurs environnements respectifs. L'usage numérique des jeunes d'âge scolaire (primaire et secondaire) constitue un sujet d'actualité, dont la présence médiatique permet de constater qu'il constitue une préoccupation sociale.

Le discours qui y circule tend à généraliser et laisse entrevoir une crainte envers ces technologies. En revanche, s'il est légitime de se préoccuper des usages technologiques, en raison, par exemple, de leurs conséquences négatives sur la santé physique et des risques à être en ligne (MSSS, 2022), les écrits scientifiques laissent entrevoir une vision qui apparaît différente. En effet, le parcours technologique des jeunes est d'abord révélateur de la présence d'inégalités sociales, et ce, malgré le fait que ceux-ci soient presque tous « connectés » (Yagoubi, 2020). Mais surtout, les études disponibles sur le sujet laissent entrevoir que la culture numérique des jeunes est loin d'être homogène (Plantard *et al.*, 2016; Fluckiger, 2016; Brotcorne, 2019), les usages étant différents en fonction, par exemple, du genre, du milieu socio-économique ou du statut migratoire (Yagoubi, 2020). Enfin, il y a lieu de constater que la problématique ne se résume pas au simple temps d'écran (Barr *et al.* 2020). Il est également proposé de réfléchir sur les moyens de réconcilier ces deux visions, lesquelles peuvent sembler, à priori, tout à fait différentes.

Analyse de l'impact de l'artificialisation sur la dynamique post déluge de la rivière Saint Jean à l'Anse Saint Jean

Maxime Gillet^{1,2*}, Maxime Boivin^{1,2,3} & Johan Bérubé^{1,2}

1. Laboratoire d'expertise et de recherche en géographie appliquée, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées, Département des sciences fondamentales, UQAC
3. Unité d'enseignement en sciences des sociétés et des territoires, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* mgillet@etu.uqac.ca

Depuis la fondation de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean en 1838, la rivière Saint-Jean a subi de nombreuses modifications et perturbations. Plus récemment, ces différentes perturbations varient de la construction du barrage Hydro-Morin en 1957 à celles provoquées par la crue historique de 1996 (*déluge* du Saguenay) en passant par les nombreux aménagements du lit, des berges et de la plaine alluviale subséquents à cet évènement important. Ces nombreuses perturbations engendrent une perte de géodiversité qui est directement liée aux processus hydrogéomorphologique (HGM) de la rivière Saint-Jean. Ces processus s'avèrent complexes en raison des nombreuses interactions entre les processus HGM, la dynamique hydrosédimentaire, les conditions hydrométéorologiques, mais surtout des modifications d'origine anthropique qui ont affecté la portion en aval du barrage Hydro-Morin.

Dans cette présentation, nous analyserons l'impact de cette artificialisation sur la rivière. Cela se fera par la mise en place d'une analyse comparative de la dynamique hydrogéomorphologique de la rivière entre la partie en amont du barrage, moins impactée par les aménagements humains, et la partie en aval, présentant une urbanisation plus importante.

Pour caractériser cette dynamique deux éléments seront analysés et comparés. Le premier est l'étude de la dynamique latérale du cours d'eau par l'analyse de photographies aériennes anciennes et récentes. Le second est l'analyse de la dynamique verticale par l'étude de transects topographiques réalisé en 1997 suite aux déluges et durant les étés 2023 et 2024. Les résultats montrent deux tendances différentes sur ces sections avec de l'incision pour la partie aval et une relative stabilité du cours d'eau pour l'amont. Ils permettront ainsi d'apporter des éléments quantifiables pour mieux orienter les stratégies de restauration des cours d'eau du Saguenay.

Résultats d'une étude portant sur les modèles d'enseignement et les formules pédagogiques privilégiés en éducation plein air en contexte scolaire québécois

Camille Godue-Couture^{1*}, Stéphane Allaire² & Christian Mercure³

1. Doctorat en éducation, Département des sciences de l'éducation, UQAC
2. Département des sciences de l'éducation, UQAC
3. Unité d'enseignement en intervention plein air, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* camillegodue@gmail.com

Privilegiée dans divers contextes d'apprentissage, l'éducation plein air (ÉPA) connaît présentement un essor important au Québec (Ayotte-Beaudet *et al.*, 2022). Bien qu'il ait été démontré que l'ÉPA puisse contribuer à l'atteinte de certains objectifs du Programme de formation de l'école québécoise (Gadais *et al.*, 2019; Maziade *et al.*, 2018; Mercure, 2009), peu d'études ont à ce jour examiné de manière approfondie les modèles d'enseignement et les formules pédagogiques (MEFP) spécifiquement utilisés dans ce contexte.

Afin de combler ce manque de connaissances, notre recherche exploratoire visait à identifier les différents MEFP privilégiés par les personnes enseignantes pratiquant régulièrement l'ÉPA. En nous appuyant sur un cadre conceptuel inspiré de Raby et Viola (2016) ainsi que Chamberland et ses collègues (1995), nous avons mené des entretiens semi-dirigés individuels auprès de huit personnes enseignantes du primaire et du secondaire ayant une expérience d'au moins trois ans en ÉPA.

Les résultats révèlent que les MEFP utilisés par ces personnes enseignantes mettent les élèves en action, tout en favorisant les interactions avec leurs pairs et l'environnement naturel. De plus, plusieurs personnes enseignantes combinent différents MEFP dans le but d'introduire de nouveaux concepts ainsi que de susciter l'engagement et la motivation des élèves.

Cette étude permet ainsi d'enrichir nos connaissances sur les pratiques pédagogiques en ÉPA et servira à outiller les personnes enseignantes qui s'adonnent ou souhaitent s'adonner à ce type d'approche. En fournissant des informations concrètes sur les MEFP privilégiés, elle permet de mieux comprendre et soutenir l'intégration efficace de l'ÉPA dans le système éducatif québécois.

L'histoire de la prostitution sous l'angle d'analyse du genre

Noémie Noël^{1*}

1. Maîtrise en histoire, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* nnoel2@etu.uqac.ca

L'histoire du genre est encore une discipline jeune, qui cherche à interroger ce qu'on sait du passé afin d'en faire ressortir de nouvelles facettes. Un des domaines d'étude qui a été bien négligé par les historien.nes concerne l'histoire de la prostitution.

Cette communication vise à démontrer les différentes façons dont l'angle d'analyse du genre nous permet de questionner l'archive, particulièrement l'archive judiciaire, afin d'améliorer notre connaissance du quotidien et du vécu des prostitué.es.

Pour ce faire, je reviendrai sur les hypothèses et les résultats de deux travaux de recherches effectués lors de ma dernière année de baccalauréat. Le premier s'intéresse à la prostitution masculine à Paris au XVIII^e siècle, et plus spécifiquement aux impacts du genre dans le traitement par les policiers de la prostitution. Dans le deuxième, j'ai plutôt effectué une étude d'un cas de prostitution dans un quartier de Québec à la fin du XVII^e siècle en mettant l'emphase sur les caractéristiques de la prostitution et sur les enjeux de genre observables.

Ainsi, en prenant pour appui ces deux recherches, cette communication a pour but d'encourager l'analyse historique sous l'angle du genre, notamment dans les recherches concernant la prostitution, en montrant les questionnements, hypothèses et résultats qui émergent d'une telle approche.

Regard psychosocial sur le dépistage de la violence conjugale dans les établissements de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Simone Pilote^{1*}, Hélène Brassard², Marie-Ève Blackburn² & Eve Pouliot³

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Centre d'étude des conditions de vie et des besoins de la population (ÉCOBES), Cégep de Jonquière
3. Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* spilote7@etu.uqac.ca

Au Québec, en 2022, les statistiques du ministère de la Sécurité publique révélaient que 25 401 personnes avaient été victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal. Il est ainsi crucial de doter les personnes intervenantes psychosociales de l'ensemble des directions des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) des compétences nécessaires pour dépister la violence conjugale. Notre projet vise à comprendre le niveau d'aisance de ces personnes dans ce type de dépistage. Il s'intéresse également à leurs besoins, aux difficultés auxquelles elles font face, aux outils qu'elles utilisent, ainsi qu'aux actions entreprises dans ce contexte spécifique.

Au total, 20 entrevues semi-dirigées ont été effectuées à l'automne 2023 auprès de personnes intervenantes du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une analyse qualitative semi-inductive par catégorisation de sens a été réalisée. Résultat : il n'y a pas de dépistage systématique de la violence conjugale et les personnes intervenantes ont peu recours aux outils requis. Celles-ci ont néanmoins exprimé le désir d'approfondir leurs connaissances et de se doter d'outils pour faciliter le processus de dépistage. En comblant ces lacunes, nous pourrions offrir ainsi un soutien crucial aux personnes victimes.

Analyse de la construction symbolique dans la production et la mise en marché du textile chez la Dominion Textile

Thomas Quintal^{1*}

1. Maîtrise en histoire, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* tquintal@etu.uqac.ca

Savannah, Camel, Colonial Lady, Safari, Persian Berry ; tous ces mots pourraient se retrouver dans un carnet de voyage d'un explorateur colonial au XVIII^e siècle, et pourtant, ceux-ci se retrouvent dans les publicités de vêtement et de tissus au Canada au XX^e siècle. Ce projet s'intéresse au département responsable de la mise en marché des tissus au sein de la Dominion Textile, la plus grande compagnie productrice de textile au Canada, entre 1903 et 1998. Le personnel de ce secteur a notamment pour rôle d'attribuer des noms aux différentes marques, motifs, étoffes et coupes de vêtement.

En consultant le fonds d'archive de la compagnie, il est possible de constater la prégnance d'un imaginaire impérial et orientaliste guidant le processus de nomination et de mise en marché de la production. Cette réflexion est nourrie par les trouvailles effectuées dans les documents de la Dominion Textile, notamment les dossiers légaux sur l'utilisation des marques de commerce ainsi que les cahiers d'étoffes, d'échantillons et de motifs.

À travers l'examen de la mise en marché des tissus de la DT, ma recherche souhaite approfondir notre compréhension des liens entre l'impérialisme et la culture matérielle au Canada. Si cette connectivité a largement été explorée, elle le fut surtout en contexte européen et à travers le prisme des arts visuels et de la littérature. Ainsi, mon travail propose plutôt de tisser ces liens dans l'environnement canadien et d'utiliser le textile comme vecteur matériel.

S'adapter, encore et toujours ? L'adaptation de mères d'enfant ayant une incapacité à la pandémie de COVID-19

Ann-Sophie Simard^{1*} & Eve Pouliot²

1. Doctorat en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
2. Unité d'enseignement en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* assimard@uqac.ca

S'occuper d'un enfant ayant une incapacité constitue un lourd fardeau pour ces parents et demande une constante acclimatation pour ceux-ci au quotidien. Au cours des dernières années, ces défis se sont ajoutés aux bouleversements de la pandémie de COVID-19. Afin de documenter le vécu de ces parents en contexte pandémique, sept entrevues individuelles ont été menées au printemps 2022 auprès de mères d'un enfant ayant des besoins spéciaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans cette optique, cette communication propose de décrire les perceptions des mères concernant leur adaptation au cours des différentes vagues de la pandémie, de même que les pratiques qu'elles ont mis en place pour surmonter cette nouvelle réalité. La fermeture temporaire des services a contribué à transférer à ces mères des responsabilités auparavant assumées par les services gouvernementaux et communautaires, demandant à celles-ci un ajustement dans différentes sphères de leur vie. Ainsi, il importe de s'interroger sur les impacts à plus long terme de l'implication de la COVID-19 sur l'adaptation de ces parents vulnérables.

Ces mères tendent-elles vers un épuisement de leurs stratégies d'adaptation ? Ont-elles toujours la possibilité d'activer et d'actualiser ces stratégies ? La perte du filet de sécurité créé par les instances gouvernementales et communautaires a-t-elle eu un impact sur l'adaptation des mères ? Ces questionnements soulèvent des enjeux importants, notamment l'implication gouvernementale auprès des populations vulnérables et le cumul de situations stressantes.

In absentia

Le rôle des familles, des communautés et du milieu urbain sur les transitions et la persévérance scolaires d'étudiant.e.s autochtones au collégial

Karolanne Vachon^{1*}

1. Maîtrise en travail social, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

* kvachon5@etu.uqac.ca

Les semaines suivant la transition au postsecondaire sont cruciales pour la persévérance scolaire. Cela est d'autant plus vrai pour les Autochtones qui vivent un nombre accru de transition. Cependant, les connaissances actuelles ne permettent pas de dissocier les facteurs de transition de ceux qui concernent la persévérance. De plus, bien que des mesures de soutien visent à favoriser les parcours scolaires des Autochtones, celles-ci sont davantage scolaires et occultent le rôle des autres milieux fréquentés par les étudiants.e.s.

À la lumière de ces constats, un projet de mémoire s'insérant dans une étude menée auprès des étudiant.e.s autochtones, de leurs familles, ainsi que des acteur.trice.s scolaires les accompagnants, a été mis en place. Il fait une analyse secondaire des données de n=6 étudiantes au collégial et a pour but de décrire le rôle de la famille, de la communauté et du milieu urbain sur leur scolarisation au collégial.

Les résultats dévoilent que les familles et les communautés autochtones peuvent jouer un rôle essentiel afin d'initier les transitions scolaires. C'est d'ailleurs le soutien offert par ses groupes qui augmente les chances de persévérer. Inversement, le milieu urbain est davantage susceptible de poser obstacle lors des transitions scolaires, notamment en raison de la confrontation à un mode de vie peu familier ainsi que du racisme. Cela témoigne de l'importance d'inclure les familles et les communautés dans la mise en place de mesures de soutien, mais aussi de considérer les défis vécus par les Autochtones et qui ne dépendent pas uniquement du milieu scolaire.

La restauration de la rivière à Mars; un projet innovant au Québec

Janie Vin-Deslauriers^{1,2*}, Simon Tremblay³, Maxime Boivin^{2,4}, Thomas Buffin-Bélanger⁵ & Olivier Riffon⁶

1. Maîtrise en ressources renouvelables, Département des sciences fondamentales, UQAC
2. Laboratoire d'expertise et de recherche en géographie appliquée, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
3. Maîtrise en études et interventions régionales, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
4. Unité d'enseignement en sciences des sociétés et des territoires, Département des sciences humaines et sociales, UQAC
5. Laboratoire de recherche en géomorphologie et dynamique fluviale, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR
6. Département des sciences fondamentales, UQAC

* janie.vin-deslaurier@uqac.ca

Le projet de restauration de la rivière à Mars est une démarche innovante de restauration par les processus hydrogéomorphologiques pour le Québec. La collaboration entre l'UQAC et l'organisme Contact Nature a commencé en 2019, alors que les préoccupations liées à la détérioration de l'habitat du saumon s'intensifiaient, et ce, malgré les interventions incessantes. Afin de mieux comprendre les causes de cette perte d'habitat, une analyse de la dynamique sédimentaire ainsi qu'une étude de la trajectoire historique de la rivière ont été réalisées au cours des dernières années. Les données acquises confirment qu'elle se trouve en déficit sédimentaire, générant directement une perte d'habitat. Ainsi, un retrait de ses enrochements serait bénéfique pour assurer un apport en sédiments provenant de l'érosion des berges. L'objectif, ici, est de rétablir l'érosion latérale du chenal dans un environnement dynamique, grandement bouleversé et avec un facteur d'incertitude présent à différents niveaux.

Le contexte particulier de la rivière à Mars, où le déluge de 1996 laisse encore des traces, pose plusieurs défis. Une grille d'analyse pour la sélection d'enrochements à retirer a d'abord été produite, incorporant les risques pour la sécurité civile et le potentiel érodable. Un espace de mobilité a également été défini pour une meilleure planification du territoire. Enfin, le laboratoire Vivant de la rivière à Mars a été créé afin d'évaluer l'acceptabilité sociale et travailler sur le plan législatif et réglementaire par rapport à une multitude d'intervenants. Il vise à établir une collaboration entre tous les acteurs concernés pour faciliter la mise en œuvre du projet. Ce laboratoire apparaît comme une première au Québec et, nous l'espérons, créera un précédent pour les projets de restauration à venir.

Remerciements

Un événement comme la Journée des sciences humaines et sociales ne peut être tenu sans l'apport déterminant de nombreuses personnes. Le CRI souhaite d'abord remercier tous les membres et partenaires du DSHS pour leur soutien et leurs contributions diverses. Ensuite, M^{me} Marie-France Bazzo pour avoir accepté de marrainer cet événement et pour son mot et sa vidéo de bienvenue, M. Ghislain Samson et M^{me} Suzy Ngomo pour leur mot de bienvenue respectif et leur présence à l'événement, M. Dominic Bizot pour son mot de bienvenue et son aide précieuse dans l'organisation de la journée, les personnes présentatrices (M^{me} Catherine Flynn et M^{me} Julie Fortin) et les membres du panel de discussion (M^{me} Marie Fall, M. Alexandre Dubé, M. Étienne Roy-Grégoire) pour s'être prêtés au jeu ainsi que les personnes participantes (vous!) à la journée. Un merci tout particulier à M. Joseph Deslandes, qui a su faire preuve d'un niveau élevé de professionnalisme et de diligence dans son assistance à l'organisation de la journée et répondre aux demandes variées et souvent dernière minute des membres du CRI, ainsi qu'à M^{me} Mélissa Cribb pour sa collaboration et à M^{me} Marion Bibeau pour avoir accepté d'immortaliser la journée avec sa caméra. Merci aux étudiant·e·s qui se sont porté·e·s volontaires pour animer les blocs de présentations (M^{me} Marianne Fortin, M. Guison Célestin, M. Joseph Deslandes), et aux professeur·e·s qui ont généreusement donné de leur temps pour garder un œil sur le nôtre (M^{me} Julie Fortin, M^{me} Marie-Ève Langelier, M. Arnaud Montreuil) et pour former le jury pour les prix des meilleures présentations (M. Dominic Bizot, M. Arnaud Montreuil, M. Étienne Roy-Grégoire).

Nous remercions également M^{me} Christiane Bergeron-Leclerc et M. François-Olivier Dorais pour avoir porté la campagne de financement de la Fondation de l'UQAC (FUQAC), qui aura permis de financer les prix remis aux meilleures présentations de la journée. Nous remercions aussi, au passage, les donateurs et donatrices à cette campagne. Notez qu'il est toujours possible de contribuer à cette campagne de financement ; les fonds serviront à récompenser les meilleures présentations étudiant·e·s des futures éditions de la Journée des sciences humaines et sociales. Vous pouvez procéder en cliquant sur ce lien : www.jedonneenligne.org/fondationuqac/F_DG/ - il importe de cliquer sur « Autre » et d'inscrire dans les commentaires que vous souhaitez contribuer au Projet du DSHS.

Nous tenons aussi à souligner l'apport essentiel des différents services de l'UQAC qui ont rendu cet événement possible : le Service des communications et des relations publiques (M^{me} Marie-Karlynn Laflamme, M^{me} Pascale Paiement, M^{me} Marie-France Audet, M^{me} Sophie Boulianne, et M^{me} Sophie Boily), le Service des immeubles et équipements (M^{me} Christine Côté), le Service des technologies de l'information (M. Carl Lalancette) et le MAGE-UQAC (M^{me} Christina Amboulé).

Finalement, il est important de souligner la contribution financière à la Journée des sciences humaines et sociales du CRI, du DSHS, de la FUQAC, du Programme de soutien au développement de la recherche et création (PSDRC) du Décanat de la recherche, de la création et de l'innovation, et du Service des communications et des relations publiques de l'UQAC.

Citation

Pour citer le document en entier :

Comité de la recherche et de l'innovation du Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi (2024) : Programme détaillé de la Journée des sciences humaines et sociales de l'UQAC, édition de 2024. 30 pages. doi : 10.5281/zenodo.13737715

Pour citer une communication spécifique :

Auteur·e·s (2024) : Titre de la communication, *dans* Comité de la recherche et de l'innovation du Département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi (Éd.), Programme détaillé de la Journée des sciences humaines et sociales de l'UQAC, édition de 2024, page XX. doi : 10.5281/zenodo.13737715